

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 6, НОМЕР 1

INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 6, ISSUE 1

ТАШКЕНТ-2025

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2025-1>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
кандидат технических наук, доцент
Исполнительный директор Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

ДЖУМАБАЕВ ДАВЛАТБАЙ ХАЛИЛЛАЕВИЧ
заместитель директора по научным работам и
инновациям, доктор физико-математических наук,
доцент Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

АХМЕДОВ МИРЗААНВАР МОХИДЖОНОВИЧ
PhD, заместитель директора по учебной работе Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ
кандидат технических наук, профессор
отделения «Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных
месторождений» Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

БУЗРУКОВ РУСТАМ ИСЛАМОВИЧ
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Физика,
электротехника и теплотехника» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

БЕРОВА ИННА ГРИГОРЬЕВНА
доцент кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин» РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М. Губкина (г. Москва), кандидат технических наук

КАДИРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА
PhD, доцент, заведующая кафедрой «Иностранные языки»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МУХАМЕДОВ ШУХРАТ БАХРОНОВИЧ
доктор исторических наук, доцент кафедры
«Социально-гуманитарных дисциплин» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МАВЛЯНКЕРИЕВ БАХТИЁР АБДУГАФУРОВИЧ
доктор технических наук, профессор
отделения «Проектирование, сооружение и эксплуатация систем
трубопроводного транспорта» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте.

НАДИРОВ КАЗИМ САДЫКОВИЧ
доктор технических наук, профессор кафедры нефтегазового дела Южно-
Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова (Казахстан)

ОТТО ОЛЬГА ЭДГАРОВНА
Кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой
«Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАХИМОВ АНВАРХОДЖА АКБАРХОДЖАЕВИЧ
доктор технических наук, доцент отделения «Бурение
нефтяных и газовых скважин» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАВИЛОВ ШАВКАТ МУГАВЕЕВИЧ
доцент, заведующий кафедры «Математика и информатика» Филиала
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

СИДИКОВ АБДУЖАЛИЛ СИДИКОВИЧ
доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой «Общая
химия и химия нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

САПАЕВ УСМАН КАЛАНДАРОВИЧ
доктор физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой
«Физика, электротехника и теплотехника» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ЮЛДАШЕВА ЛОЛИТА ЛУКМАНОВНА
преподаватель кафедры «Иностранные языки»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И. М. Губкина в г. Ташкенте

МАДРАХИМОВА ГУЛАСАЛ РУЗИМБАЕВНА
Первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе, PhD Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АЗИМОВ ДИЛМУРОД
доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Манао (США)

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА
доктор технических наук, профессор,
заведующая кафедрой «Промышленная безопасность
и охрана окружающей среды» РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина (г. Москва)

ДЖАМАЛОВ СИРОЖИДДИН ЗУХРИДДИНОВИЧ
доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник
лаборатории «Научная лаборатория дифференциальных уравнений и их
приложений» Института математики имени В.И. Романовского
Академии наук Республики Узбекистан

ЗАКИРОВ АЛИМДЖАН АБДУРАХИМОВИЧ
доктор технических наук, профессор кафедры «Экономика нефти и
газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРМАТОВ УСАН ДАУРОВИЧ
кандидат технических наук, доцент отделения «Бурение
нефтяных и газовых скважин» Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАЙРОВА ДИНАРА РИМОВНА
кандидат экономических наук, профессор
кафедры «Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХУСАНОВ СУЛТАНБОЙ ТУХТАЕВИЧ
доктор геолого-минералогических наук, профессор
отделения «Технологии геологической и геофизической
разведки» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

УСМАНОВА АЗИЗА АБДУЛЛАЖАНОВНА
кандидат психологических наук, доцент, награждена нагрудным
знаком «Отличник высшего образования», заведующая кафедрой
«Социально-гуманитарных дисциплин» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ЭФЕНДИЕВ ГАЛИБ МАМЕДОВИЧ
руководитель отдела «Теоретические и прикладные проблемы
современного бурения» института нефти и газа Министерства науки и
образования Азербайджанской республики. д.т.н., профессор, член-
корреспондент Национальной академии наук Азербайджана
(Азербайджан)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Абдуллаева М.Б., Бердыева Л.И. ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ УЗБЕКИСТАНА.....	4
2. Адизов Б.З., Акрамов Б.Ш., Нуриддинов Ж.Ф. УСЛОВИЯ ОБВОДНЁННОСТИ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ СЕВЕРНЫЙ МУБАРЕК.....	9
3. Алимбабаева З.Л. СВОЙСТВА КАРБИДНЫХ ПОКРЫТИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ ЛИТЬЯ ИЗДЕЛИЙ НА ГАЗИФИЦИРУЕМЫМ МОДЕЛИ.....	13
4. Бавбекова З.Р., Аскарва М.А. ПЕРЕВОД ОФИЦИАЛЬНО ДЕЛОВЫХ ТЕКСТОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЕ: РУССКО- УЗБЕКСКИЙ АСПЕКТ.....	20
5. Борова И.Г., Нурматов У.Д. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ НЕФТЕГАЗОТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ ОТ ГИДРОУДАРОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	26
6. Давлатов Ш.У. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА В НЕФТЕГАЗОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ.....	32
7. Магруппов А.М., Мамаджанов Э.У. ВОПРОСЫ ЗАКАНЧИВАНИЯ СКВАЖИН В УСЛОВИЯХ НЕУСТОЙЧИВОСТИ СЛАГАЕМЫХ ПОРОД.....	35
8. Назарбеков М.К., Фарманов У.Б. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА В УЗБЕКИСТАНА.....	39
9. Намазова Ш.А. ИННОВАЦИИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ ПОСРЕДСТВОМ ОПЕРНОГО ИСКУССТВА.....	44
10. Нурматов У.Д. РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУРОВОГО РАСТВОРА.....	48
11. Такташева Д.Р., Анарбекова Ж.А. РОЛЬ ПЕРЕВОДА В УЛУЧШЕНИИ КОММУНИКАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ УЗБЕКИСТАНА.....	53
12. Турсунова Р.Ю., Хасанова М.Б. НОВАЯ РЕДАКЦИЯ КОНСТИТУЦИИ – В УСИЛЕНИИ РОЛИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В УЗБЕКИСТАНА.....	57
13. Усманова А.А. ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ СРЕДЫ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА.....	61

УДК 304.44

Намазова Ш.А.Филиал РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина в г. Ташкенте
к.ф.н., доцент
sh.namazova@gubkin.uz**ИННОВАЦИИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ ПОСРЕДСТВОМ ОПЕРНОГО ИСКУССТВА** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15763416>**АННОТАЦИЯ**

Музыкальный театр, особенно опера, играет важную роль в духовно-эстетическом воспитании молодежи, формируя её нравственные и культурные качества. Восприятие оперы как целостного образовательного процесса способствует развитию гармоничной личности будущего.

Ключевые слова: оперное искусство, развитое мировоззрение, музыкальный театр, духовно-нравственные качества личности

Namazova Sh.A.Branch of Russian State University of Oil and Gas (NRU)
named after I.M. Gubkin in Tashkent city
PhD, Associate Professor
sh.namazova@gubkin.uz**INNOVATIONS IN THE INTELLECTUAL AND CULTURAL DEVELOPMENT OF
STUDENTS OF TECHNICAL UNIVERSITIES THROUGH THE ART OF OPERA****ABSTRACT**

It is believed that one of the most essential objectives of spiritual and aesthetic education to develop young people's interest in serious classical music, in particular in musical theater. invaluable source of formation of high spiritual, moral, intellectual and cultural qualities of individual is musical theater and, in particular, opera, which is presented in the repertoire of State Opera and Ballet Theater named after Alisher Navoi. The perception of opera is a single educational task that should be approached seriously and responsibly. There is no doubt that this objective is of great importance, since a successful solution contributes to the formation of a harmoniously developed personality - a personality of a new formation, a personality of the future.

Keywords: opera art, developed worldview, musical theater, spiritual and moral qualities the individual.

Namazova Sh.A.

I.M.Gubkin nomidagi Rossiya
davlat neft va gaz universitetining (MTU)
Toshkent shaxridagi filiali. f.f.n., dotsent
sh.namazova@gubkin.uz

TEXNIK UNIVERSITETI TALABALARINI OPERA SAN'ATI ORQALI INTELLEKTUAL VA MADANIY RIVOJLANISHIDAGI INNOVATSIYALAR

ANNOTATSIYA

Alisher Navoiy nomidagi Davlat opera va balet teatri repertuaridagi opera san'ati yoshlarning ma'naviy, axloqiy va madaniy fazilatlarini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Operani anglash esa barkamol va intellektual shaxsni tarbiyalashga xizmat qiluvchi muhim tarbiyaviy jarayondir.

Kalit so'zlar: opera san'ati, rivojlangan dunyoqarash, musiqali teatr, shaxsning ma'naviy-axloqiy fazilatlarini

Введение

Формирование у современной молодёжи интереса к серьёзной классической музыке в частности к музыкальному театру, по праву считается одной из наиболее важных проблем духовного и эстетического воспитания. В музыкальном искусстве заключаются непреходящие духовные ценности, имеющие большое значение.

Для личности высокообразованного человека характерно отношение к музыке, как к важной жизненной потребности. О значимости приобщения людей к высоким духовным ценностям указывает Президент нашей республики Ш. М. Мирзиёев: «Нынешняя стремительно меняющаяся жизнь ставит перед нами все новые непростые вопросы, и, принимая меры для их решения, мы ещё раз убеждаемся в том, что это зависит, в первую очередь, от образования воспитания молодёжи, формирования её мировоззрения на основе современных знаний, духовности и просвещения» [1, с. 365]. Поэтому формирование интереса к серьёзной классической музыке следует рассматривать как важнейшую составляющую и ведущую часть и интеллектуально-культурного развития личности.

Обзор литературы

Поистине бесценным источником формирования высоких духовных морально-нравственных интеллектуально-культурных качеств личности является музыкальный театр и, в частности, оперное искусство, многообразно представленное в репертуарных планах ГАБТа имени Алишера Навои. Оперное искусство, органически соединяющее в себе синтез пения и слова, танца и живописи, актёрского мастерства, хорового и оркестрового исполнительства, дирижёрского и режиссёрского искусства поистине универсально поэтому играет исключительно важную роль в интеллектуально-культурном развитии человека. Трудно переоценить воспитательное значение посещений спектаклей оперного театра студентами наших вузов и, особенно, технических соприкосновение с миром музыкального театра, и, в частности, с оперой, открывает им совершенно новые горизонты, позволяет взглянуть на проблемы науки и техники с новых необычных сторон, одухотворяя свои технические идеи проекты живым дыханием искусства.

Оперное искусство, в котором пение является началом, животворящей силой, обладает колоссальным эмоционально-психологическим воздействием на слушателя-зрителя. С помощью доходчивости и достоверности изображаемого, обязательной правдивостью исполнительского искусства оперы спектакль вовлекает зрителей в атмосферу и драматизм, поэзию того, что происходит на сцене. Готовность к сопереживанию в театре, потребность в этом врождённое свойство людей. Театр во все времена неудержимо притягивал к себе зрителей. Как отмечает исследователь узбекского театра Мамаджан Рахманов ещё первобытные времена начали формироваться элементы искусства подражания, перевоплощения и пантомимического танца. На последующих этапах развития первобытного

общества, и тотемистических и анимистических обрядах происходит эволюция в подражания животным и явлениям природы, ещё более совершенствуются формы пантомимических игр и с самых первых музыкальных звуков» [2, с. 25].

Методы

Оперное искусство впитало в себя все первоисточки музыкального театра и восприняло пение в его первоизданном виде не просто интонирование звуков, не какие-то словосочетания, а особое состояние духа, когда обычных слов оказывается недостаточно для того, чтобы выразить всё богатство чувств, мыслей и настроений. Искусство пения в опере зачаровывает и воодушевляет, пробуждает ответственные чувства стремление к совершенствованию натуры. В этом отношении вокальное и артистическое мастерство корифеев оперного искусства, таких как Муяссар Раззакова, Нормумин Султанов, Аваз Раджабов, Гульшан Азизова, Рахим Мирзакамалов, Шукур Гафуров, Джабраил Идрисов магистически приковывает к себе и надолго оставляет яркое впечатление. При всей условности оперный театр несёт в себе подлинные откровения, полёты фантазии, истинные потрясения. Те люди, которым дано понять могучую силу оперного искусства, приходят сами к открытиям ярко проявляют себя в избранной сфере жизнедеятельности. Опера открывает им метафорический мир расширяет горизонты их мышления сторон, мир оперы, несомненно, обогатит их мировосприятие, позволит по-новому взглянуть на национальное наследие и современное оперное творчество.

Результаты

Восприятие оперы сложная воспитательная задача, к которой педагогу, преподающему культурологию, историю музыкальной культуры, а также куратору курса или группы, необходимо очень серьёзно и ответственно подойти к этой проблеме. Необходимо провести со студентами предварительную беседу об опере, узнать их представление об этом виде искусства. В процессе собеседования может выясниться, что некоторые из них никогда ещё не были в оперном театре и не видели живого спектакля на сцене. Поэтому, целесообразно рассказать студентам о специфике оперного жанра и познакомить их содержанием опер, идущих на сцене ГАБТа оперы и балета имени А.Навои, рассказать таких операх как: «Дилором» Мухтара Ашрафи, «Проделки Майсары» Сулеймана Юдакова, «Лейли и Меджнун» Рейнгольда Глиэра и Толибджана Садыкова, «Тахир и Зухра» Тохтасина Джалилова и Бориса Бровцына, а также о современных операх «Алишер Навои» М.Бурханова, «Темур Великий» Алишера Икрамова, «Небо моей любви» Мустафо Бафоева. Рассказывая об этих и других узбекских операх, необходимо, чтобы студенты ознакомились первоисточниками сюжетов, вдохновивших композиторов на создание опер, тогда студенту будет гораздо легче воспринять такой сложный и условный жанр как опера. Так, например, рассказывая об опере «Дилором» Мухтара Ашрафи, необходимо Сулеймана Юдакова, Лейли и Меджнун» Рейнгольда Глиэра и Толибджана Садыкова, «Тахир и Зухра» Тохтасина Джалилова и Бориса Бровцына, а также о современных операх «Алишер Навои» М.Бурханова, «Темур Великий» Алишера Икрамова, «Небо моей любви» Мустафо Бафоева. Рассказывая об этих и других узбекский операх, необходимо, чтобы студенты знакомилсь первоисточниками сюжетов, вдохновивших композиторов на создание опер, тогда студенту будет гораздо легче воспринять такой сложный и условный жанр как опера. Так, например, рассказывая об опере «Дилором» Мухтара Ашрафи, необходимо отослать студентов «Пятернице» и потребовать, чтобы они погрузились в изучение этого шедевра не только узбекской, но и мировой духовной сокровищницы. Помимо узбекских опер, желательно, чтобы студенты побывали и на спектаклях зарубежных оперных произведений, таких как: «Риголетто» и «Травиата» Джузеппе Верди, «Богема» и «Флория Тоска» Джакомо Пуччини, «Кармен» и «Искатели жемчуга» Жоржа Бизе. После посещения спектакля обязательно следует провести «круглый стол» на тему: «Что даёт современной молодёжи оперное искусство?». В процессе дискуссии необходимо выявить мнения студентов об опере основании этого разработать методику дальнейшего освоения оперного жанра. Для выявления степени интереса студентов к опере и их осведомленности этой сфере музыкального искусства, педагог-культуролог, социолог или

куратор может провести тестирование, в результате которого может разработать проект на тему: «Приобщение молодёжи на тему: «Приобщение молодёжи к оперному искусству», временные параметры могут охватить один учебный семестр или целый учебный год. Если в течение этого времени студенты посетят 8 или 10 оперных спектаклей в ГАБТе оперы балета имени А. Навои, педагоги и кураторы ощутят их духовную эволюцию. Студенты станут более эмоциональными, более чуткими и восприимчивыми, взгляд станет более живым и будет одухотворённым, в глазах будет светиться интеллектуальный луч творческой силы.

Заключение

Очень полезно помимо коллективного обсуждения со студентами увиденного спектакля, попросить студентов написать свои впечатления в виде литературного эссе лучшие такого рода литературные сочинения, живые отклики на спектакль опубликовать студенческой газете. Для студентов технического вуза соприкосновение с искусством даёт весьма успешные творческие результаты, пробудит в молодых учёных конструкторах металлургах инженерах дух творческого созидания, раскрепостит их рациональное мышление, придаст ему более творческий характер. Естественно, что помимо ознакомления с оперным искусством можно обратиться к другим музыкально-сценическим жанрам балету, оперетте, мюзиклу, но начинать путешествие в мир музыкального театра всё же наиболее целесообразно именно с оперы, поскольку этот жанр органично впитал в себя в процессе длительного исторического пути развития и искусство танца, и драматического театра, других театральных форм. Несомненно, что эта благородная задача имеет государственное значение, поскольку успешное решение её способствует формированию гармонично развитой личности – личности новой формации, человека будущего.

Список использованной литературы:

1. Мирзиёев Ш.М. Образование и просвещение – дорога к миру и созиданию // Уверенно продолжим путь национального развития на новом этапе: в 2 т. — Т. 1. — Ташкент: Узбекистан, 2018. — 352 с.
2. Рахманов М. Узбекский театр с древнейших времён до 1917 года: монография. — Ташкент, 1981. — 276 с.
3. Джураева Л. Культурология: учебное пособие. — Ташкент, 2013. — 198 с.
4. Хакимов А.А. Искусство Узбекистана: история и современность: монография / Институт искусствознания АН РУз. — Ташкент: San'at, 2010. — 240 с.

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 6, НОМЕР 1

INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000